

XV SIMPOZIJUM URGENTNE MEDICINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
08-11.10.2023. godine, Zlatibor, Hotel Palisad

SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
SEKCIJA URGENTNE MEDICINE

XV SIMPOZIJUM
URGENTNE MEDICINE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
Dispneja-diferencijalno dijagnostički
izazov

Zlatibor,
08-11. oktobar 2023. godine

ZBORNİK SAŽETAKA

GENERALNI SPONZORI SIMPOZIJUMA

Beograd 2023

ABC – ČASOPIS URGENTNE MEDICINE
Volumen XXIII, Supplement I
ISBN 978-86-6061-155-2

Glavni i odgovorni urednik
prim. dr Kornelija Jakšić-Horvat

Uređivački odbor

Prof. dr Velibor Vasović
Prof. dr Lidija Ristić
Prof. dr Dragana Bogićević
Prof. dr Slađana Anđelić
Doc. prim. dr Dragan Milojević
Doc. prim. dr Vladimir Gajić
Prof. dr Aleksandra Lučić Prokin
Asist. dr sci. med. Radojka Jokšić-
Mazinjanin
Prim. dr Zagorka Maksimović
Dr Slavoljub Živanović
Dr Nikola Beljić
Dr Mihaela Budimski

Izdavač

Sekcija urgentne medicine
Srpskog lekarskog društva
Džordža Vašingtona 19, Beograd

Međunarodni Naučni odbor

Prim. mr sci. med. dr. Viktor
Švigelj, Ljubljana, Slovenija
Prof. dr Nada Banjac, Banja Luka,
BiH

Priprema i prelom teksta

Asist. dr sc. med. Radojka Jokšić-
Mazinjanin

Štampa

Pergament, Sombor

Tiraž

150 primeraka

Mesto i godina izavanja

Beograd, 2023. godina

XV SIMPOZIJUM URGENTNE MEDICINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Dispneja-diferencijalno dijagnostički izazov

Zlatibor,
08-11. oktobar 2023. godine

POČASNI ODBOR

Prof. dr Danica Grujičić

Ministarka zdravlja Republike Srbije

Prof. dr Zoran Gojković

Pokrajinski sekretar za zdravstvo AP Vojvodine

Akademik Radoje Čolović

Predsednik Srpskog lekarskog društva

Prim. dr Goran Čolaković – ZUM Beograd

Dr Slavoljub Živadinović – ZUM Niš

Dr Gordana Đokić – ZUM Kragujevac

Dr Bogdan Živanović – ZZHMP Novi Sad

Prim. dr Kornelija Jakšić–Horvat, specijalista urgentne medicine

Prim. dr Zagorka Maksimović, specijalista urgentne medicine

Prim. dr Milan Božina, specijalista urgentne medicine

Doc. prim. dr Dragan Milojević, specijalista urgentne medicine

Prim. mr sci. med. dr Siniša Saravolac, specijalista urgentne medicine

ORGANIZACIONI ODBOR

Predsednik:

Prim. dr Snežana Holcer Vukelić

Članovi:

Dr Ankica Vasić

Mr sci. med. dr Aleksandra Opačić

Dr Suzana Randelović

Prim. dr Biljana Tomić

NAUČNI ODBOR

Predsednik:

Prof. dr Velibor Vasović

Članovi:

Doc. prim. dr Vladimir Gajić

Asistent dr sci. med. Radojka Jokšić-Mazinjanin

Prof. dr Dragan Milovanović

Dr Bojana Uzelac

Akreditacija:

XV Simpozijum urgentne medicine sa međunarodnim učešćem je akreditovan kod
Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-1735/23

*Tekst sažetaka nije lektorisan. Za sve stručne navode odgovoran je autor.

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

616-083.98(048)

616.24-008(048)

**СИМПОЗИЈУМ ургентне медицине Србије са међународним учешћем
(15 ; 2023 ; Златибор)**

Dispneja – diferencijalno dijagnostički izazov : zbornik sažetaka / XV simpozijum
urgentne medicine Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 08-11. oktobar 2023.
godine ; [organizovalo] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija urgentne medicine. -
Beograd : Sekcija urgentne medicine Srpskog lekarskog društva, 2023 (Sombor :
Pergament). - 34 str. ; 30 cm. - (ABC – Časopis urgentne medicine ; Vol. XXIII,
Suppl. I)

Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-155-2

a) Ургентна медицина -- Апстракти b) Диспнеја -- Апстракти

COBISS.SR-ID 126325769

USMENO IZLAGANJE

09.10.2023. godine

1. DISPNEJA KAO DOMINANTAN SIMPTOM DISEKCIJE GRUDNE AORTE

Konjević Jokić Ina¹, Jokić Radule¹, Jokšić-Mazinjanin Radojka^{1,2}

¹Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

²Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za urgentnu medicinu

E-pošta: inakonjevic@gmail.com

Uvod: Disekcija aorte predstavlja ozbiljan zdravstveni problem koji se relativno retko javlja. Imitira simptome drugih bolesti, što može dovesti do odlaganja postavljanja prave dijagnoze. U najvećem broju slučajeva disekcija aorte se prezentuje bolom.

Cilj: Obzirom da se dispneja retko javlja kao dominantan simptom kod disekcije aorte, cilj ovog prikaza slučaja je ukazati na značaj pravovremenog prepoznavanja i nezanemarivanja simptoma.

Prikaz slučaja: Lekarska ekipa Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad (ZZHMP NS) je poslata na intervenciju kod pacijentkinje starosti 79 godina zbog gušenja i bola u grudima. Pacijentkinja je zatečena u sedećem položaju, nagnuta prema napred. Koristila je pomoćnu respiratornu muskulaturu. Žalila se na nedostatak vazduha, osećaj pritiska u grudima, suvoću usta i teškoće pri gutanju. Imala je i blag bol u grudima koji se širio u leđa. Sat vremena pre dolaska ekipe je izmerila arterijski krvni pritisak 190/100 mmHg, nakon čega je na savet dispečera ZZHMP NS uzela tabletu katopila od 50 mg. Negirala je ranije hronične bolesti. Tokom pregleda pacijentkinja je svesna, orjentisana, komunikativna, dispnoična, posebno u ležećem položaju. Auskultatorno nad plućima pooštren disajni šum sa produženim ekspirijumom, bez patološkog nalaza. Neurološki nalaz u fiziološkim granicama. Vrednosti vitalnih parametara su bile: TA 150/90 mmHg (na obe ruke), frekvencija srčanih otkucaja 84/min. saturacija kiseonika u perifernoj krvi (SpO₂) 98 %. EKG: sinusni ritam frekvence oko 80/minut, levogram, bez poremećaja ritma i sprovođenja, bez znakova za akutnu ishemiju ili leziju. Pacijentkinja je odavala utisak teškog bolesnika, pa je pod dijagnozom: Dyspnoea, Hypertensio arterialis prevežena u prijemnu ambulantu Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine (IKV BV). U prijemnoj ambulanti ehokardiografijom je postvljena dijagnoza disekcije descendentne aorte i pacijentkinja je primljena u intenzivnu jedinicu IKV BV.

Zaključak: Dispneja retko bude dominantan simptom disekcije aorte, ali treba razmotriti i tu mogućnost diferencijalno dijagnostički, kada ne možemo da nađemo drugi uzrok.

Ključne reči: dispneja, disekcija aorte, bol u grudima

Literatura:

1. Levy D, Goyal A, Grigorova Y, Farci F, Le JK. Aortic Dissection. [Updated 2023 Apr 23]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441963/>
2. Isselbacher EM, Preventza O, Hamilton Black III J, Augoustides JG, Beck AW, Bolen MA, et al. 2022 ACC/AHA Guideline for the Diagnosis and Management of Aortic Disease: A Report of the American Heart Association/American College of Cardiology Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation*. 2022;146(24): e334–e482.
3. Berliner D, Schneider N, Welte T, Bauersachs J. The Differential Diagnosis of Dyspnea. *Dtsch Arztebl Int*. 2016;113(49):834-45.

2. DISPNEJA KARDIOLOŠKOG ILI PLUĆNOG POREKLA? – dilema na terenu –

Jokić Radule¹, Konjević Jokić Ina¹, Jokšić-Mazinjanin Radojka^{1,2}

¹Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

²Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za urgentnu medicinu

E-pošta:radulejokić@gmail.com

Uvod: Dispneja (lat. dyspnoe) predstavlja subjektivni osećaj nedostatka vazduha praćen osećajem otežanog disanja. Najčešći uzrok dispneje kod osoba sa hroničnim pulmološkim ili kardiološkim poremećajima je egzacerbacija osnovne bolesti.

Cilj rada: prikazati dilemu lekara na terenu da li je dispneja kardiološkog ilipulmološkog porekla.

Prikaz slučaja: Lekarska ekipa Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad (ZZHMP NS) je poslata na intervenciju, kao drugi red hitnosti, kod pacijenta starosti 63 godine. Razlog pozivanja ekipe je bio gušenje. Pacijenta zatičemo u poluležećem položaju, dispnoičnog. Od tegoba nam navodi otežano disanje koje se pogoršava u poslednja dva sata. Negira bolove u grudima. Pri pregledu pacijent svestan, orijentisan, komunikativan, afebrilan, normotenzivan 110/70 mmHg, tahikardan SF 100/min. Auskultatorno nad plućima produžen ekspirijum, bez patoloških propratnih fenomena, inicijalno saturacija kiseonika u perifernoj krvi (SpO₂) 60%. Pacijent podjednako dispnoičan i u sedećem i u ležećem položaju. EKG: sinusni ritam frekvence oko 100 bez akutnih znakova ishemije i lezije miokarda, bez dinamike u odnosu na poslednji EKG. Pri uvidu u medicinsku dokumentaciju saznajem da je reč o kardiološkom pacijentu koji ima ugrađen kardioverter, leči se od hronične ishemijske bolesti srca i srčane insuficijencije. Na terenu, dobija Lemod Solu 40mg i kiseonik 6 l/min. Sa dijagnozom respiratorne insuficijencije odlučujem dapacijenta odvezemo na Institut za plućne bolesti Vojvodine (IPBV). Tokom transporta do saniteta, pacijent prijavljuje aktiviranje kardioverter defibrilatora dva puta. Na primenjenu terapiju, tokom transporta IPBV postiže se vrednost SaO₂ 93%.